

Satisfacción docente sobre un proyecto de extensión universitaria en servicios de Enfermería Escolar en Paraguay

Teacher satisfaction with a university extension project in School Nursing in Paraguay

Satisfação docente com um projeto de extensão universitária em serviços de Enfermagem Escolar no Paraguai

Virginia Barrientos de Guimaraens^{*}

¹ Facultad de Ciencias Biomédicas. Universidad Nacional de Pilar. Paraguay.

*Autora para la correspondencia: virbargui@gmail.com

Recibido: 07-08-2025 Aprobado: 15-09-2025 Publicado: 26-09-2025

RESUMEN

Introducción: la Enfermería Escolar representa una estrategia clave para mejorar la salud y el bienestar en el ámbito educativo. En Paraguay, su implementación aún es incipiente, lo que justifica la evaluación de experiencias locales innovadoras. **Objetivo:** evaluar la satisfacción de los educadores respecto a la ejecución del proyecto de extensión universitaria “Biomédicas en tu escuela, Enfermería Escolar” en instituciones educativas del distrito de Pilar, Ñeembucú, durante los años 2022 y 2023. **Método:** se realizó un estudio no experimental, descriptivo, de corte transversal y enfoque mixto. La muestra fue intencional, integrada por 28 educadores de cinco instituciones. Se utilizó una encuesta semiestructurada. Los datos cuantitativos se analizaron con estadísticos descriptivos mediante SPSS v.25; mientras que los cualitativos, mediante análisis de contenido temático. **Resultados:** el 78,57 % de los encuestados evaluó de Excelente la

satisfacción con el proyecto objeto de estudio. Los temas de mayor interés para futuros proyectos fueron Vida sana, alimentación y ejercicio e Higiene corporal y postural, ambos con el 17,86 %. El 96,4 % de los participantes calificó como muy pertinentes los temas tratados. El 100 % valoró positivamente el desempeño profesional de los estudiantes. Se identificaron necesidades de continuidad, mayor frecuencia de visitas y ampliación temática en futuras intervenciones. **Conclusiones:** el proyecto es altamente valorado por los docentes, lo que evidencia el impacto positivo de la Enfermería Escolar en la comunidad educativa. Se recomienda fortalecer su institucionalización como estrategia de salud pública en el entorno escolar.

Palabras clave: servicios de enfermería escolar; docentes; proyecto de investigación; extensión a la comunidad; Paraguay

ABSTRACT

Introduction: School Nursing represents a key strategy for improving health and well-being in education. In Paraguay, its implementation is still in its infancy, justifying the evaluation of innovative local experiences. **Objective:** to evaluate educators' satisfaction with the implementation of the university outreach project "Biomedical Sciences in Your School, School Nursing" in educational institutions in the Pilar district, Ñeembucú, during the years 2022 and 2023. **Method:** a non-experimental, descriptive, cross-sectional, mixed-approach study was conducted. The sample was purposive, comprised of 28 educators from five institutions. A semi-structured survey was used. Quantitative data were analyzed with descriptive statistics using SPSS v. 25; qualitative data were analyzed using thematic content analysis. **Results:** 78.57% of respondents rated their satisfaction with the project under study as Excellent. The topics of greatest interest for future projects were Healthy Living, Nutrition, and Exercise, and Body and Postural Hygiene, both with 17.86%. 96.4% of participants rated the topics covered as highly relevant. 100% positively assessed the students' professional performance. Needs for continuity, increased visit frequency, and expanded topics in future interventions were identified. **Conclusions:** the project is highly valued by teachers, demonstrating the positive impact of School Nursing on the educational community. It is recommended to strengthen its institutionalization as a public health strategy in the school environment.

Keywords: school nursing services; faculty; research design; community-institutional relations; Paraguay

RESUMO

Introdução: a Enfermagem Escolar representa uma estratégia fundamental para melhorar a saúde e o bem-estar na educação. No Paraguai, sua implementação ainda está em fase inicial, justificando a avaliação de experiências locais inovadoras. **Objetivo:** avaliar a satisfação dos educadores com a implementação do projeto de extensão universitária "Ciências Biomédicas na Sua Escola, Enfermagem Escolar" em instituições educacionais no distrito de Pilar, Ñeembucú, durante os anos de 2022 e 2023. **Método:** foi realizado um estudo não experimental, descritivo, transversal e de abordagem mista. A amostra foi intencional, composta por 28 educadores de cinco instituições. Foi utilizado um questionário semiestruturado. Os dados quantitativos foram analisados com estatística descritiva usando SPSS v. 25; os dados qualitativos foram analisados usando análise de conteúdo temática. **Resultados:** 78,57% dos entrevistados avaliaram sua satisfação com o projeto em estudo como Excelente. Os temas de maior interesse para projetos futuros foram Vida Saudável, Nutrição e Exercício e Higiene Corporal e Postural, ambos com 17,86%. 96,4% dos participantes avaliaram os temas abordados como altamente relevantes. 100% avaliaram positivamente o desempenho profissional dos alunos. Foram identificadas necessidades de continuidade, aumento da frequência de visitas e ampliação dos temas em futuras intervenções. **Conclusões:** o projeto é altamente valorizado pelos docentes, demonstrando o impacto positivo da Enfermagem Escolar na comunidade educacional. Recomenda-se fortalecer sua institucionalização como estratégia de saúde pública no ambiente escolar.

Palavras-chave: serviços de enfermagem escolar; docentes; projeto de pesquisa; relações comunidade-instituição; Paraguai

Cómo citar este artículo:

Barrientos de Guimaraens V, Ayala Pintos ME. Satisfacción docente sobre un proyecto de extensión universitaria en servicios de Enfermería Escolar en Paraguay. Rev Inf Cient [Internet]. 2025 [citado Fecha de acceso]; 104:e5037. Disponible en: <http://www.revinfcientifica.sld.cu/index.php/ric/article/view/5037>

INTRODUCCIÓN

La Enfermería Escolar se ha convertido en una pieza clave dentro del ámbito educativo, sobre todo en América Latina, donde su presencia ha tomado un carácter estratégico para fomentar la salud y el bienestar integral de los estudiantes. Los resultados de su implementación no se limitan solo a lo sanitario, también se reflejan en el rendimiento académico y en el desarrollo físico, emocional y social de los alumnos.⁽¹⁾ Varios trabajos coinciden en que contar con profesionales de enfermería en las escuelas permite detectar de manera temprana problemas de salud, poner en marcha programas de prevención y fortalecer hábitos de vida saludables desde la infancia.^(2,3)

Martínez-Santos, *et al.* señalan que el rol del enfermero escolar no se queda en la atención directa, sino que incluye funciones de innovación en salud, con impacto tanto en el profesorado como en las familias.⁽²⁾ De manera complementaria, Bernedo García, *et al.* remarcan la importancia de estos profesionales en la construcción de entornos escolares saludables, donde no solo se protege la salud física, sino también se promueve el equilibrio emocional del alumnado.⁽³⁾ Esta misma mirada la comparten Salazar Arriagada, *et al.* quienes destacan en su revisión sobre educación sexual, la eficacia de las intervenciones educativas lideradas por enfermería en adolescentes.⁽⁴⁾

No obstante, la expansión de la Enfermería Escolar en América Latina se ha dado de manera irregular. En Brasil, los programas de salud en escuelas han permitido una atención continua a enfermedades crónicas y, al mismo tiempo, han impulsado estilos de vida saludables.⁽⁵⁾ En el caso argentino, Ponti advierte que la formación especializada de los enfermeros resulta indispensable para abordar los retos físicos y mentales del contexto escolar, además de requerirse políticas públicas que garanticen su incorporación sostenida.⁽⁶⁾ Paraguay, en cambio, todavía carece de una figura consolidada de enfermero escolar en la mayoría de las instituciones, lo cual marca una diferencia importante en términos de equidad en la atención.^(3,7)

En lugares concretos, como Pilar, Ñeembucú, esa ausencia se vuelve todavía más evidente. Aunque a nivel internacional se reconozcan los beneficios de este modelo, en las instituciones educativas locales no existen profesionales de Enfermería, lo que limita seriamente la capacidad de respuesta frente a problemas de salud de los estudiantes. Martínez-Santos, *et al.* ya advertía sobre estas dificultades, al señalar que los sistemas educativos de países en desarrollo enfrentan grandes obstáculos para sostener entornos saludables cuando no se cuenta con personal calificado.⁽²⁾

Ante este panorama, la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Nacional de Pilar impulsó el proyecto de extensión “Biomédicas en tu escuela, Enfermería Escolar”, con la meta de acercar profesionales de Enfermería a las instituciones de Educación Escolar Básica del distrito de Pilar. Con ello se buscó no solo mejorar la calidad de vida de los alumnos, sino también instalar programas de educación para la salud y fomentar hábitos más saludables desde un enfoque interdisciplinario y comunitario.

Durante 2022 y 2023, el proyecto incorporó a estudiantes del último año de la Licenciatura en Enfermería. Estos asumieron múltiples funciones propias de la profesión: atención asistencial, actividades de promoción y prevención, educación en salud, además de tareas de investigación y gestión de recursos.⁽⁸⁾ Una línea que coincide con lo propuesto por Sempere Pérez, quien sostiene que las intervenciones enfermeras basadas en evidencia son decisivas para enfrentar problemáticas emergentes, como la prevención de ITS en la adolescencia.⁽⁹⁾

En paralelo, investigaciones como la de Garcia Martin muestran que los programas de salud escolar liderados por enfermeros disminuyen de manera significativa el ausentismo y elevan la percepción de bienestar de los alumnos.⁽¹⁰⁾ Algo parecido plantean García Ruiz y Pérez Pons, quienes destacan el valor de las intervenciones educativas para abordar cuestiones delicadas como salud sexual, embarazo en la adolescencia y la prevención de enfermedades transmisibles.⁽¹¹⁾

A pesar de estos avances, Rojas advierte que muchas escuelas aún arrastran limitaciones de recursos humanos y materiales que les impiden atender de forma adecuada los problemas de salud de sus estudiantes.⁽¹²⁾ Este déficit puede traducirse en consecuencias negativas, entre ellas ausentismo, bajo rendimiento académico y un aumento de situaciones de riesgo que no llegan a resolverse a tiempo. Por eso, la Enfermería Escolar se configura como una vía eficaz para superar esas barreras y avanzar hacia un entorno educativo más seguro y saludable.

En este sentido, el presente estudio se propone como objetivo general evaluar el nivel de satisfacción de los educadores con respecto al proyecto de extensión “Biomédicas en tu escuela, Enfermería Escolar”. La intención es identificar sus principales fortalezas y también las áreas en las que necesita mejorar, con miras a consolidar su continuidad. Entre los objetivos específicos se incluyen: valorar la pertinencia y organización del proyecto para responder a las necesidades de salud de la comunidad educativa, analizar el impacto percibido por los docentes, evaluar el desempeño de los estudiantes de enfermería participantes, y finalmente, plantear recomendaciones para el fortalecimiento de próximas iniciativas de extensión universitaria en el ámbito de la salud escolar.

MÉTODO

El presente estudio adoptó un diseño no experimental, de tipo descriptivo de corte transversal, con un enfoque mixto. Esta elección metodológica responde a la necesidad de observar y describir fenómenos tal como se presentan en su contexto natural, sin manipular variables. Según Hernández Sampieri, *et al.* este tipo de diseño es adecuado cuando se busca conocer la percepción de los sujetos en un momento determinado, sin establecer relaciones causales.⁽¹³⁾

El enfoque mixto permitió integrar datos cuantitativos y cualitativos, con el fin de proporcionar una comprensión más completa del fenómeno estudiado: la satisfacción del personal docente con respecto a la ejecución del proyecto de extensión universitario “Biomédicas en tu escuela, Enfermería Escolar”, llevado a cabo durante los años 2022 y 2023 en instituciones educativas del distrito de Pilar.

La población de estudio estuvo conformada por 28 participantes, distribuidos según los siguientes cargos dentro de las instituciones educativas:

- Docentes de aula: 15 participantes.
- Evaluadoras: 4 participantes.
- Orientadoras: 3 participantes.
- Director(a)s: 2 participantes.
- Secretarías pedagógicas: 2 participantes.
- Vicedirectora: 1 participante.
- Coordinadora de Centro de Recursos para el Aprendizaje e Investigación (CRAI): 1 participante.

Se utilizó un muestreo intencional, seleccionando a los participantes que tuvieron una participación directa en la implementación del programa y que, por tanto, podían ofrecer información relevante y significativa sobre el mismo. Este tipo de muestreo es especialmente pertinente en investigaciones descriptivas y aplicadas, ya que permite focalizarse en sujetos con experiencia directa sobre el fenómeno en estudio.⁽¹³⁾

Se establecieron los siguientes criterios de inclusión y exclusión:

Inclusión: directivos, docentes, personal técnico y administrativo que participaron en el proyecto durante los años 2022 y 2023, y completaron la encuesta.

Exclusión: personas que no estuvieron directamente involucradas en el proyecto o que no completaron la encuesta.

Se aplicaron encuestas semiestructuradas como instrumento de recolección de datos. Estas incluyeron preguntas cerradas y abiertas, agrupadas en cuatro ejes temáticos:

- a) Pertinencia de los contenidos abordados.
- b) Organización y ejecución del proyecto.
- c) Impacto percibido en el personal educativo.
- d) Desempeño profesional de los estudiantes de Enfermería.

El instrumento fue aplicado a 28 participantes en un único momento, lo que permitió obtener una fotografía precisa de su percepción durante el periodo de análisis.

Para el procesamiento de los datos cuantitativos, se utilizó el software IBM SPSS Statistics v.25. Se aplicaron estadísticos descriptivos (frecuencias, porcentajes) para caracterizar las respuestas obtenidas. Los resultados fueron organizados en tablas para facilitar su interpretación y análisis. Los datos cualitativos obtenidos a partir de las preguntas abiertas fueron sometidos a un análisis de contenido temático para la identificación de categorías recurrentes relacionadas con la percepción de los encuestados.

Para el análisis cuantitativo se recurrió al uso de estadísticos descriptivos, específicamente frecuencias absolutas y porcentajes relativos, a fin de sintetizar la información recogida de manera clara y comprensible. Las frecuencias permitieron identificar el número de veces que una determinada categoría de respuesta fue seleccionada, mientras que los porcentajes facilitaron la comparación proporcional entre las distintas categorías dentro del total de participantes. Esta estrategia analítica es adecuada para estudios descriptivos de corte transversal, ya que ofrece una representación precisa del fenómeno observado sin necesidad de establecer relaciones causales. La presentación de los resultados se realizó en formato tabular, permitiendo visualizar de forma ordenada las percepciones de los encuestados respecto a las diferentes dimensiones abordadas en el estudio.

El estudio respetó los principios éticos de la investigación científica. Se garantizó la confidencialidad y el anonimato de los participantes mediante el uso de códigos alfanuméricos y el almacenamiento seguro de los datos. Todos los encuestados firmaron un consentimiento informado, en el cual se les explicó el propósito del estudio, la voluntariedad de su participación y la posibilidad de retirarse en cualquier momento, sin consecuencias negativas.

RESULTADOS

La mayoría de los encuestados fueron docentes de aula (53,6 %), seguidos por evaluadoras (14,3 %) y orientadoras (10,7 %), mientras que los cargos restantes incluyeron directivos, vicedirectora, secretarías pedagógicas y coordinadora de CRA, todos con participación directa en el proyecto “Biomédicas en tu escuela, Enfermería Escolar” (Tabla 1).

Tabla 1. Encuestados según cargo en la institución educativa

Encuestados	Frecuencia	% válido	% acumulado
Directora	5/2	7,1	7,1
Vicedirectora	1	3,6	10,7
Docente de aula	51/15	53,6	64,3
Evaluadora	4	14,3	78,6
Orientadora	3	10,7	89,3
Coordinadora CRAI	1	3,6	92,9
Secretaría pedagógica	2	7,1	100,0
Total	28	100,0	

En relación con la pertinencia de los temas abordados, los resultados evidenciaron una alta valoración por parte de los participantes: el 78,6 % calificó los contenidos como Excelentes y el 21,4 % como Buenos, sin registrarse opiniones negativas (Tabla 2). Esta evaluación positiva sugiere que los temas tratados respondieron adecuadamente a las necesidades percibidas por los miembros de la comunidad educativa.

Tabla 2. Satisfacción con el proyecto de extensión “Biomédicas en tu escuela, Enfermería Escolar”

Encuestados	Excelente	%	Bueno	%	Total	%
Directora	2	7,14	-	-	2	7,14
Vicedirectora	1	3,57	-	-	1	3,57
Docente de aula	12	42,86	3	10,71	15	53,57
Evaluadora	3	10,71	1	3,57	4	14,29
Orientadora	2	7,14	1	3,57	3	10,71
Coordinadora CRAI	1	3,57	-	-	1	3,57
Secretaria pedagógica	1	3,57	1	3,57	2	7,14
Total	22	78,57	6	21,43	28	100,00

De forma general, en la Tabla 3, se puede observar que los temas que más interés generaron entre los encuestados para abordarse con más detalle en próximos proyectos de extensión fueron el de vida sana, alimentación y ejercicio, con un 17,86 % del total, y el de cuidado bucodental, con el mismo porcentaje. Los temas que menos interés despertaron fueron el de alimentación saludable en comedores escolares, el de medidas antropométricas y el de higiene corporal y postural, con un 10,71 % cada uno.

Los temas de educación sexual, primeros auxilios y botiquines escolares y educación vial tuvieron una participación intermedia, con un 14,29 % cada uno. En forma particular, se puede apreciar que los cargos que más se interesaron por el tema de vida sana, alimentación y deporte fueron el de directora, con un 7,14 % del total, y el de docente, con el mismo porcentaje. El cargo que más se interesó por el tema de alimentación saludable en comedores escolares fue el de docente, con un 10,71 % del total. El cargo que más se interesó por el tema de medidas antropométricas fue también el de docente, con otro 10,71 % del total.

El cargo que más se interesó por el tema de educación sexual fue el de orientadora, con un 7,14 % del total. Mientras que los interesados por los temas de higiene corporal y postural y el tema de cuidado bucodental fueron por parte del docente y la bibliotecaria, con un 17,86 % y un 7,14 %, respectivamente. El cargo que más se interesó por el tema de primeros auxilios y botiquines escolares fue el de evaluadora, con un 7,14 % del total; mientras que la evaluadora mostró más inclinación por el tema de educación vial, con otro 7,14 % del total.

Tabla 3. Temas de interés para la elaboración de próximos proyectos

Encuestados	Tema 1	%	Tema 2	%	Tema 3	%	Tema 4	%	Tema 5	%	Tema 6	%	Tema 7	%	Tema 8	%	Total	%
Directora	2	7,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7,14
Vicedirectora	1	3,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3,57
Docente aula	2	7,14	3	10,71	3	10,71	2	7,14	5	17,86	-	-	-	-	-	-	15	53,57
Evaluadora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7,14	2	7,14	-	-	4	14,29
Orientadora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7,14	1	3,57	3	10,71
Coordinadora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3,57	1	3,57
Secretaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7,14	2	7,14
Total	5	17,86	3	10,71	3	10,71	2	7,14	5	17,86	2	7,14	4	14,29	4	14,29	28	100,0

T1: Vida sana, alimentación y ejercicio; T2: Alimentación saludable en comedores escolares; T3: Medidas antropométricas; T4: Educación sexual; T5: Higiene corporal y postural; T6: Cuidados bucodentales; T7: Primeros auxilios y botiquines escolares; T8: Educación vial.

El tiempo dedicado al desarrollo del proyecto fue también valorado positivamente: el 78,6 % lo consideró excelente y el 21,4 % bueno. Del mismo modo, la organización de las actividades recibió evaluaciones similares, consolidando una percepción general favorable respecto a la planificación y ejecución del proyecto por parte del equipo responsable.

En la Tabla 4, se puede visualizar que el 78,57 % de los encuestados consideró que el tiempo empleado para el desarrollo del proyecto fue Excelente, mientras que el 21,43 % lo consideró Bueno. No hubo ningún encuestado que calificara el tiempo empleado como Regular, Malo o Muy malo. En forma particular, se puede apreciar que el cargo que más calificó el tiempo empleado como excelente fue el de docente, con un 53,57 % del total, seguido por el de evaluadora, con un 14,29 % del total. El cargo que más calificó el tiempo empleado como bueno fue el de orientadora, con un 10,71 % del total, seguido por el de bibliotecaria, con un 7,14 %. Los cargos de directora y vicedirectora calificaron el tiempo empleado como excelente en un 100 % de los casos, mientras que los cargos de coordinadora de CRA y secretaria pedagógica lo calificaron como bueno en un 100 % de los casos.

Tabla 4. Percepción del tiempo empleado para el desarrollo del proyecto

Encuestados	Excelente	%	Bueno	%	Total	%
Directora	2	7,14	0	0,00	2	7,14
Vicedirectora	1	3,57	0	0,00	1	3,57
Docente de aula	15	53,57	0	0,00	15	53,57
Evaluadora	4	14,29	0	0,00	4	14,29
Orientadora	0	0,00	3	10,71	3	10,71
Coordinadora CRAI	0	0,00	1	3,57	1	3,57
Secretaria pedagógica	0	0,00	2	7,14	2	7,14
Total	22	78,57	6	21,43	28	100,00

La Tabla 5 muestra el cruce de datos entre el cargo que desempeñan los participantes en la institución educativa y la valoración que hacen de la organización de las actividades desarrolladas durante la ejecución del proyecto, se puede observar que el 78,57 % de los participantes consideraron que la organización fue Excelente, mientras que el 21,43 % la calificaron como Bueno. No hubo ninguna valoración negativa. Entre los cargos que más valoraron la organización como Excelente se encontraron los docentes, con un 42,86 %, seguidos por los orientadores, con un 10,71 %, y las directoras, con un 7,14 %. Entre los cargos que valoraron la organización como Bueno, se destacaron las evaluadoras, con un 10,71%, y los docentes, con un 3,57 %.

Tabla 5. Valoración sobre la organización de las actividades desarrolladas durante la ejecución del proyecto

Encuestados	Excelente	%	Bueno	%	Total	%
Directora	2	7,14	0	0,00	2	7,14
Vicedirectora	1	3,57	0	0,00	1	3,57
Docente de aula	12	42,86	3	10,71	15	53,57
Evaluadora	1	3,57	3	10,71	4	14,29
Orientadora	3	10,71	0	0,00	3	10,71
Coordinadora CRAI	1	3,57	0	0,00	1	3,57
Secretaria pedagógica	2	7,14	0	0,00	2	7,14
Total	22	78,57	6	21,43	28	100,00

Respeto al cruce de datos entre el cargo que desempeñan los participantes en la institución educativa y el estamento del personal docente y administrativo al que consideraron que el proyecto generó un aporte significativo, se puede notar que el 50,00 % de los participantes opinaron que el proyecto benefició principalmente a los alumnos, mientras que el 28,57 % lo atribuyeron a los docentes.

El 10,71 % consideró que el proyecto aportó a los orientadores, el 7,14 % a las directoras, el 3,57 % a los padres de familia y el mismo porcentaje a las coordinadoras de CRA. No hubo ninguna mención a las vicedirectoras, las evaluadoras o las bibliotecarias como estamentos beneficiados por el proyecto.

Entre los cargos que más valoraron el aporte del proyecto a los alumnos se encontraron las evaluadoras, con un 14,29 %, seguidas por los docentes y las orientadoras, con un 10,71 % cada uno; mientras que el aporte del proyecto a los docentes se encontró entre los propios docentes, con un 28,57 %, y las directoras, con un 3,57 %.

Por otra parte, entre los cargos que más manifestaron el aporte del proyecto hacia las directoras se encontraron las vicedirectoras y los docentes, con un 3,57 % cada uno; los que más valoraron el aporte hacia los orientadores se encontraron las directoras y los docentes, con un 3,57 % cada uno y entre los cargos que indicaron que el aporte del proyecto era hacia padres de familia se encontraron los docentes, con un 3,57 %. Por último, los docentes con el 3,57 % consideraron que el aporte era dirigido a las coordinadoras del CRA.

El análisis de las respuestas reveló diversas sugerencias que los docentes consideran esenciales para mejorar y fortalecer la implementación del proyecto "Biomédicas en tu escuela, Enfermería Escolar".

Estas sugerencias fueron:

- La mayoría de las sugerencias se enfocaron en la necesidad de extender la duración del proyecto, implementándolo desde el inicio del año y prolongándolo por más tiempo, incluso todo el año. Muchos docentes sugirieron que el proyecto sea permanente en cada institución, destacando la importancia de su continuidad.
- Los docentes sugirieron establecer un calendario para las actividades por grado. También se propuso aprovechar los horarios de receso para realizar controles de salud, minimizando interrupciones en las clases.
- Se destacó la necesidad de adquirir y ampliar los elementos de primeros auxilios para brindar mejor servicio.
- Continuar con el entusiasmo y la responsabilidad en la implementación del proyecto.
- Los participantes valoraron positivamente el proyecto y sugirieron su continuidad, destacando la estrategia utilizada en el año lectivo 2023 y la excelente atención brindada.

DISCUSIÓN

Los resultados de este estudio mostraron que el personal docente percibió de forma muy positiva la implementación del proyecto de extensión “Biomédicas en tu escuela, Enfermería Escolar.” Este hallazgo confirmó lo ya señalado en investigaciones previas sobre la relevancia de integrar la figura del profesional de Enfermería en la vida escolar.⁽¹⁻³⁾ La evidencia apunta en la misma dirección: la Enfermería Escolar no solo atiende necesidades inmediatas, también actúa como motor para la promoción de la salud y el bienestar integral.

Justo Alberto, *et al.* sostienen que la Enfermería Escolar se configura como un pilar en el desarrollo académico y en la promoción de la salud de los estudiantes.⁽¹⁾ En línea con ello, Martínez-Santos, *et al.* subrayan que la acción de estos profesionales trasciende el aula, convirtiéndose en agentes de cuidado y transformación que alcanzan al profesorado y a las familias.⁽²⁾ La valoración positiva de los temas abordados durante el proyecto coincide además con lo planteado por Bernedo García, *et al.* quienes destacan que las actividades lideradas por enfermeros escolares fortalecen el autocuidado y amplían el conocimiento en salud.⁽³⁾ De manera complementaria, Albiac Cubeles, *et al.* señalan que la enfermería escolar es una herramienta indispensable para impulsar una educación con enfoque preventivo y saludable desde la infancia.⁽¹⁴⁾

En cuanto a las temáticas propuestas para futuras intervenciones (primeros auxilios, educación sexual, salud mental y alimentación saludable), se apreció una clara coherencia con las prioridades marcadas en revisiones recientes.^(4,10,12) Dichos temas no son nuevos, ya han sido explorados en experiencias previas en América Latina, con resultados satisfactorios que muestran su pertinencia y eficacia.^(5,6,15,16,17) Es decir, los intereses del profesorado se alinean con la tendencia general de la región.⁽⁷⁾

Otro aspecto por resaltar es la alta valoración que recibieron los estudiantes de Enfermería. Para los docentes, su desempeño fue percibido como adecuado y enriquecedor. Este hallazgo respalda lo planteado por Jiménez Hurtado, quien afirma que la formación profesional se ve potenciada cuando incorpora experiencias comunitarias participativas, como ocurre en programas de extensión universitaria.⁽⁸⁾ El compromiso del profesorado con el proyecto y la disposición de continuar en la participación de próximas ediciones refuerzan, además, la idea de apropiación institucional. Un factor que, de acuerdo con Ponti, resulta fundamental para garantizar la sostenibilidad de la enfermería escolar, siempre acompañado de políticas públicas y una formación especializada.⁽⁶⁾

Sin embargo, también se señalaron limitaciones que no deben pasarse por alto. El tiempo restringido de las intervenciones y la necesidad de mejorar la coordinación, son aspectos que revisar en futuras ediciones. Ya lo había advertido Gallego de Pardo: la implementación eficaz de la Enfermería Escolar requiere planificación constante y recursos adecuados que respalden su continuidad.⁽¹⁸⁾

En definitiva, este estudio aporta nueva evidencia al debate sobre la urgencia de incorporar la Enfermería Escolar como política pública en Paraguay. Aunque la figura del enfermero escolar todavía no forma parte de manera oficial del sistema educativo nacional, experiencias como la de Pilar demuestran avances concretos hacia la construcción de escuelas más saludables, inclusivas y resilientes.^(3,7,8)

CONCLUSIONES

El proyecto alcanza de manera satisfactoria su objetivo general al ofrecer un insumo importante para optimizar la planificación y ejecución de futuros programas de extensión universitaria en Enfermería Escolar, con la finalidad de incrementar tanto su impacto como la satisfacción de la comunidad educativa.

RECOMENDACIONES

A partir de los hallazgos, se plantean algunas recomendaciones principales: ampliar la duración y la frecuencia de las intervenciones, para asegurar continuidad; garantizar la disponibilidad de insumos, medicamentos, elementos de primeros auxilios y recurso humano calificado; ajustar las estrategias educativas de acuerdo con las necesidades propias de cada institución; involucrar activamente a las familias en las actividades; establecer indicadores objetivos y subjetivos para medir el impacto en salud y bienestar; y destinar un presupuesto que permita la contratación de profesionales de enfermería permanentes en las instituciones educativas

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Justo Alberto MY, Oblitas Guerrero SM. La enfermería escolar, pilar fundamental en la educación para la salud: un artículo de revisión. Rev Cient Enferm [Internet]. 2024 [citado 11 Ene 2025]; 4(4). DOI: <https://doi.org/10.33326/27905543.2024.4.2088>
2. Martínez-Santos AE, Tizón Bouza E, Fernández-Morante C, Casal Otero L, Cebreiro B. La Enfermería escolar: contenidos y percepciones sobre su pertinencia en las escuelas inclusivas. Enferm Glob [Internet]. 2019 [citado 14 Ene 2025]; 18(4):291–323. DOI: https://doi.org/10.6018/eglobal.18.4.34461_1
3. Bernedo Garcia MC, Quiroga Sánchez E, Garcia Murillo MA, Márquez Álvarez L, Arias Ramos N, Trevisson Redondo B. La necesidad de la Enfermería Escolar: una revisión integradora de la literatura. Enferm Glob [Internet]. 2023 [citado 11 Ene 2025]; 22(4):490–516. DOI: <https://doi.org/10.6018/eglobal.560501>
4. Salazar Arriagada C, Zapata González F, Pérez Aros S, Rosas Ailef Y, Sierpe Aros R, Paredes Arévalo L. Revisión sobre intervenciones de enfermería exitosas en educación sexual en adolescentes. Enferm Cuid Humaniz [Internet]. 2023 [citado 12 Ene 2025]; 12(2):e3278. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9062955>
5. Précoma DB, Oliveira GMM, Simão AF, Dutra OP, Coelho OR, Izar MCDO, et al. Atualização da diretriz de prevenção cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia - 2019. Arq Bras Cardiol [Internet]. 2019 [citado 11 Ene 2025]; 113(4). DOI: <https://doi.org/10.5935/abc.20190204>
6. Liliana Ponti. La enfermería y su rol en la educación para la salud. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Editorial Teseo; 2016. Disponible en: <https://uai.edu.ar/media/109545/la-enfermer%C3%ADa-y-su-rol-en-la-educaci%C3%B3n-para-la-salud.pdf>

7. Cáceres Pérez MF, Castillo Castillo NI, Salinas Vergara CF, Bianchetti Saavedra AF, Vega Flores RI. Beneficios del rol de enfermería en salud escolar, implementación a nivel internacional. Revisión sistemática. Horizonte Enferm [Internet]. 30 Ago 2021 [citado 11 Ene 2025]; 32(2):192-211. Disponible en: <https://revistaladerechoyreligion.uc.cl/index.php/RHE/article/view/31127>
8. Jiménez Hurtado J. La importancia de la enfermera escolar: Revisión sistematizada de la literatura [Tesis de Grado]. Universitat de Lleida - Facultat de Enfermeria y Fisioteràpia; 2023 [citado 14 Ene 2025]. Disponible en: <https://repositori.udl.cat/server/api/core/bitstreams/6dc2e678-661a-40c0-b401-eef7e25efad7/content>
9. Sempere Pérez A. Efectividad de las intervenciones de enfermería para la prevención de ITS en adolescentes [Tesis de Grado]. Universidad de Alicante; 2025 [citado 8 Ene 2025]. Disponible en: <https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/155647>
10. García Martín A. Impacto de la enfermería escolar en el absentismo, la salud y los resultados académicos. [Tesis de Maestría]. Universidad de Almería; 2022 [citado 7 Feb 2025]. Disponible en: <http://hdl.handle.net/10835/16787>
11. García Ruiz A, Pérez Pons E. Efectividad de la intervención educativa para prevenir el embarazo y enfermedades de transmisión sexual. Rev Vive [Internet]. 2023 [citado 3 Ago 2025]; 6(18):870. DOI: <https://doi.org/10.33996/revistavive.v6i18.270>
12. Rojas AL. Construyendo Escuelas Saludables: Promoción del Bienestar y la Salud en el Entorno Educativo. Centro de Investigación y Desarrollo; 2023. Disponible en: <https://biblioteca.ciencialatina.org/wp-content/uploads/2023/12/Construyendo-Escuelas-Saludables-Promocion-del-Bienestar-y-la-Salud-en-el-Entorno-Educativo.pdf>
13. Hernández Sampieri R, Fernández Collado C, Baptista Lucio P. Metodología de la investigación. 6ª ed. México: McGraw-Hill; 2014.
14. Albiac Cubeles MC, González Madrid S, Aparicio Roche MJ, Ibañez Exposito S, Teñeiz González IM, Buezas Corral B. El papel de la enfermera escolar en la promoción y educación para la salud de niños y adolescentes en centros educativos. Ocronos [Internet]. 2025 [citado 8 Feb 2025]; 8(6):601. DOI: <https://doi.org/10.58842/MLKK7937>
15. Altamirano AL, Mamaní Pérez ER. Enfermería Escolar en la Escuela Juan Crisóstomo Lafinur [Tesis de Grado]. Mendoza, Argentina; 2013 [citado 10 Feb 2025]. Disponible en: https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/10834/altamirano-ana.pdf
16. Guerrero-Callejas GL, Rondón-Torres MC, Cortina-Navarro CE, Oviedo-Córdoba HR. Rol de las enfermeras en las escuelas saludables: revisión bibliográfica. Duazary [Internet]. 2021 [citado 10 Feb 2025]; 18(3):121-34. Disponible en: <https://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/duazary/article/view/4288>
17. Vásquez Munive M, Romero Cardenas A, Camacho Rodríguez DE, Lapeira Panneflex P, González Noguera TC, Acosta Salazar D, et al. Cuidado holístico de enfermería, salud y bienestar. Editorial Unimagdalena; 2025.
18. Gallego de Pardo GP. Una estrategia de enfermería escolar en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Aquichan [Internet]. 2003 [citado 8 Mar 2025]; 3(1). Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-59972003000100007

Declaración de conflictos de intereses:

Las autoras declaran que no existen conflictos de intereses.

Contribución de los autores:

Virginia Barrientos de Guimaraens: conceptualización, investigación, supervisión, validación, redacción-borrador original, redacción-revisión y edición.

Mirtha Elena Ayala Pintos: conceptualización, metodología, curación de datos, análisis formal, investigación, visualización, redacción-borrador original, redacción-revisión y edición.

Financiación:

No se recibió financiación para el desarrollo del presente artículo.

Archivo complementario (*Open Data*):

[Cuestionario aplicado en Satisfacción docente sobre un proyecto de extensión universitaria en servicios de Enfermería Escolar en Paraguay](#)

